

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

XORIJDA O‘ZARO HAMKORLIKNING KLASTERLAR POYDEVORI SIFATIDAGI KO‘RINISHLARI

Xoliqov Davlat Raxmatullaevich

Jizzax Politexnika Instituti mustaqil ilmiy izlanuvchisi

davlatkholikov1985@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada xorijda o‘zaro hamkorlikning poydevori sifatida klasterlar faoliyatining rivojlangan mamlakatlardan AQSh, Bolgariya, Daniya va Xitoy davlatlarining tajribalari statistik ko‘rsatkichlar asosida tahliliy tarzda bayon etilgan, shuningdek, tajriba sifatida O‘zbekistonda klasterlar faoliyatini rivojlantirish yuzasidan dastlabki takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Kooperatsiya, klasterlar, milliy fond, yirik biznes ekspansiyasi, kasanachilik, pasayish va turg‘unlik davri, “shahar jamoaviy mulki o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalari”, “qishloq o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalari”.

AQSh Milliy fondining ma‘lumotiga ko‘ra, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘shining 40-50 foizi kiritilgan yangiliklar natijasi bo‘ldi, bunda so‘nggi yigirma yil ichida kiritilgan asosiy sanoat yangiliklarining yarmiga yaqinini ishchilarining soni 1000 kishigacha bo‘lgan firmalar berdi, ularning to‘rt dan bir qismi ishchilarining soni 100 kishigacha bo‘lgan o‘zaro sherikchilik asosidagi kichik firmalar ulushiga to‘g‘ri keladi.

AQShda o‘zaro sherikchilik asosidagi kichik korxonalar milliy mahsulotning yarmini ishlab chiqaradi. Yangi texnologiyalarning 90 foizdan ortig‘i o‘zaro sherikchilik asosidagi kichik firmalar va mustaqil ixtirochilar tomonidan yaratiladi. AQShda mashinasozlik majmuiga kiruvchi korxonalarining 27 foizidan ko‘pida ishlovchilarning soni 100 kishidan oshmaydi.

AQShda o‘zaro sherikchilik asosidagi kichik korxonalarining faoliyat sohasi turlicha. So‘nggi o‘n yillikda eng ko‘p ish o‘rni mayda biznesning an‘anaviy sohasi bo‘lmish o‘zaro sherikchilik asosidagi xizmat ko‘rsatish sohasida vujudga keldi (53,5%). Bu birinchi galda, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, yuridik va huquqiy masalalar bo‘yicha maslahat, ijtimoiy soha xizmatlari, avtomobillarni ta‘mirlash va h.k.

Band aholi sonining o‘shishi bo‘yicha ikkinchi o‘rinni chakana savdo sohasi egallaydi (2,4 mln. qo‘shimcha ish o‘rni). Biroq bu yerda asosiy rol ni yirik

firmalar o‘ynameqda (ishlab turgan korxonalarining o‘zaro sherikchilik asosida kengayirilishi va yangi korxonalarining tuzilishi ushbu tarmoqda 75 foiz qo‘shimcha ish o‘rnini ta‘minladi). Agar chakana savdoda yirik biznes ekspansiyasi saqlanib qolsa, u asosan yirik biznes tomonidan nazorat qilinadi, bu amerikalik mutaxassislar fikriga ko‘ra iste‘molchilarning manfaatlariga javob beradi (yaxshi sifat, ancha past narxlar va h.k.).

AQShning qayta ishlovchi sanoatida so‘nggi yillarda ishchilarining soni 100 kishidan oshmaydigan korxonalarda band bo‘lganlar ulushi 18,6 dan 23,7 foizgacha oshdi, ishchilarining soni 500 kishidan kam bo‘lgan korxonalarda esa 67,3 dan 62,6 foizgacha qisqardi. Klaster asosida faoliyatning o‘sishi oziq-ovqat va tamaki sanoatidan tashqari, sanoatning barcha tarmoqlarida kuzatiladi.

Keltirilgan ma‘lumotlar klaster faoliyati mahsulot ishlab chiqarishning yuqori egiluvchanligidan dalolat bermog‘da. Hatto qayta ishlash sanoatining yirik firmalari ishchi kuchi yollashni deyarli to‘xtatib qo‘ygan pasayish va turg‘unlik davrida (1982-1984 yillar) ham kichik korxonalar bu ishni davom ettirdi. Boshqacha aytganda, pasayish va turg‘unlik davrida va ko‘tarilishning dastlabki bosqichlarida o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar bandlikni ta‘minlashning jiddiy omili bo‘ldi.

Yevropa miqyosida Daniyada o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalarining tarmog‘i ancha keng rivojlangan. Daniya o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalarining 95 foizidan ko‘pi 200 kishigacha bo‘lgan ishchi xodimlarga ega, ushbu klasterlarda mamlakatdagi mehnatga yaroqli aholining 60 foizi ish bilan band. O‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalarining tashkil etilishi, milliy iqtisodiyotning qayishqoqligini ta‘minlab, tashqi bozordagi raqobat kurashida mamlakatning mavqeini kuchaytirdi. O‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar rivojini faollashtirish mehnatga layoqatli aholi sonining kamayishi va keng iste‘mol tovarlari importining kengayishi tufayli xarid talabining qisqarishi bilan yuzaga kelgan investitsion siyosatdagi qiyinchiliklarni yengishga ko‘maklashdi.

Xo‘jalik klasterlar asosida birlashgan korxonalar Xitoy iqtisodiyotiga ham katta ulush qo‘shmog‘da. Xorijiy manbalardan olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, 2020 yil oxiriga kelib, bu yerda 450 mingta yirik va kichik korxonalar mavjud bo‘lib, barcha sanoat mahsulotlarining yarmiga yaqini ular ulushiga to‘g‘ri keldi. Mamlakatda 5 mln.ga yaqin o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar faoliyat ko‘rsatadi, ularning soni har yili 100 mingtaga ko‘payadi. Xitoyda o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalarining rivojlanishi ikki yo‘nalishda kechadi. Shaharlarda “shahar jamoaviy mulki o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar”, qishloq joylarida esa “qishloq o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar” tashkil etiladi. Sanoat ishlab chiqarish umumiy

hajmining o‘sishi davlat sanoati va yuqorida qayd etilgan korxonalar o‘rtasida taxminan teng taqsimlanadi.

“Shahar jamoaviy mulki” korxonalari “yirik jamoaviy” va “mayda jamoaviy” korxonalariga bo‘linadi. “Yirik jamoaviy” korxonalar dastlab aholi, mahalliy davlat korxonalari va mahalliy hokimiyat organlarining mablag‘lari hisobidan tashkil etildi. Lekin keyinchalik mahalliy hokimiyat organlarining mablag‘lari ko‘pchilikni tashkil qila boshladi.

“Mayda jamoaviy mulk” - bu jamoaviy, kooperativ, artel korxonalar bo‘lib, ularning jamg‘armalari, asosan, o‘zaro birlashishga kirgan boshqa korxonalarining mablag‘lari va mehnatkashlarning pay badallari hisobidan tashkil topgan. So‘nggi yillarda kichik davlat korxonalarining bir qismi alohida jamoalarning mulkiga aylanib qolmoqda [1].

“Qishloq o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalari” sanoat mahsulotining hajmi yildan-yilga oshib bormoqda. 2020 yilda ular mamlakat sanoat mahsulotining 23 foizini berdi. Bunday korxonalarda ishlovchilarning o‘rtacha soni - 5,2 kishini, ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi - 23 ming yuanani, foyda esa - 2 mingga yaqin yuanani tashkil qiladi. 2020 yilda “qishloq o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalari”ning eksport hajmi mamlakat yalpi eksport tushumining 10 foizini tashkil qildi. Xitoyda o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar rivojining asosiy ijobiy omillariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Qishloqda qo‘shimcha ish o‘rinlarini tashkil etish hisobidan, shaharda aholining haddan ziyod ko‘payib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik natijasida 2020 yilda qishloqdagi o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar 85 mln. kishini ish bilan ta‘minladiva oqibatda bir qancha ijobiy ko‘rsatkichlarni qo‘lga kiritdi;

2. Qishloq aholisi turmush darajasi o‘sdi;

3. 2019 yilda “qishloq sanoati” 61 mlrd. yuana soliq to‘ladi va o‘z navbatida davlat qishloq xo‘jaligining rivoji uchun 14 mlrd. yuana ajratdi.

Shuni ishonch bilan ta‘kidlash mumkinki, Xitoy iqtisodiyotidagi katta muvaffaqiyatlar o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar tarmog‘ining rivoji bilan bog‘liq.

Bolgariyada o‘zaro hamkorlik asosiga qurilgan korxonalar 2000 yilning oxiriga kelib paydo bo‘ldi. Ularning soni mashinasozlikda 36 foizni, oziq-ovqat sanoatida 16 foizni, yengil sanoatda 12 foizni tashkil qildi. Bolgariyada oliy o‘quv yurtlari, yoki boshqa ilmiy muassasalar qoshida tashkil etiladigan kichik innovatsion sho‘ba korxonalar keng tarqaldi. AQSh va Buyuk Britaniyada shunday korxonalarini tashkil etish borasida to‘plangan tajriba bunga asos qilib olindi.

Yuqorida bayon etilganlarni umumlashtirgan holda, shuni ta‘kidlash

mumkinki, xorijiy mamlakatlarda o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha katta tajriba to‘plangan bo‘lib, u ushbu mamlakatlarning iqtisodiy rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Muayyan sharoitlarga qarab turli xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning klaster doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi shakllarining ko‘p xilligi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, yirik ishlab chiqarishga xos bo‘lgan kamchiliklarga yo‘l qo‘ymaslik, ishlab chiqarishning tovarlar ishlar va xizmatlarga bo‘lgan doimiy ravishda o‘zgarib turuvchi iste‘mol talabiga moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi [2].

Iqtisodiyotni isloh qilishni va uni xo‘jalik yuritishning bozor mexanizmlariga o‘tkazishni izchil amalga oshirayotgan O‘zbekistonda turli xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning klaster doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirish bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasini inobatga olgan holda, quyidagilarni amalga oshirish zarur:

- iqtisodiyotning ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalarida turli xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning klaster doirasining yanada rivojlanishini ta‘minlash, bunda ushbu toifaga kiruvchi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish ulushini 1,5-2 marta oshirish va uni rivojlangan mamlakatlar erishgan o‘rtacha ko‘rsatkichlargacha yetkazish;

- turli xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning klaster doirasining rivojlanishiga qarab (mamlakat va uning mintaqalari ijtimoiy-iqtisodiy rivojining o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda) ularning ishlab chiqarish kooperatsiyasini qo‘llab-quvvatlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi 2022 yil 28-yanvardagi PF-60 sonli Farmoni.

2. Aynakulov M.A., Abduxamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnykh otnosheniy hozyaystvuyushix sub‘ektov. «Molodoy ucheniy». Mejdunarodniy nauchniy jurnal. Spes vipusk Djizakskiy politexnicheskij institut. 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50. // Aynakulov M.A., Abdukhamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnykh otnosheniy hozyaystvuyushchikh subektov. "Molodoy uchenyy". International scientific journal. Spetsvypusk Dzhizak Polytechnic Institute. 2016. No. 7.2 (111.2) S. 48-50.